

PEMBUATAN *MOTION GRAPHIC* SEBAGAI MEDIA PROMOSI PELUNCURAN BUKU “*DONE IS BETTER THAN PERFECT*”

Nabilah Amaani

Program Studi Teknik Multimedia dan Jaringan
Politeknik Negeri Jakarta
nabilaamaani@gmail.com

Abstrak -- Media promosi merupakan sarana yang digunakan untuk memperkenalkan atau menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan mempengaruhi atau menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk tersebut. Perkembangan media promosi saat ini tidak hanya melalui media cetak, dan elektronik saja melainkan media internet yang merupakan media promosi paling populer saat ini yang dikenal dengan media sosial. Media promosi tersebut akan mudah dilihat oleh banyak orang tanpa membuang banyak biaya pemasaran. Tujuan dari proyek ini adalah membuat media promosi untuk pemasaran peluncuran buku *Done Is Better Than Perfect* yang menggunakan media sosial sebagai platform promosi dikemas dalam bentuk *motion graphic* menggunakan aplikasi Adobe After Effect.

Kata Kunci: Motion Graphic, Media Promosi, Media Sosial, Adobe After Effect.

I PENDAHULUAN

Promosi merupakan rangkaian kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan penjualan produk maupun jasa. Hal ini dikarenakan promosi adalah salah satu komponen prioritas dari kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan meluncurkan produk baru yang menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian [1]. Pada perkembangan teknologi internet saat ini, dapat menciptakan media informasi bersama yang dikenal dengan media sosial. Sepanjang tahun 2016, menurut [2] diungkapkan oleh APJII, penggunaan internet mencapai 132,7 juta orang, dengan tiga situs sosial media yang sering dikunjungi, *Facebook* menduduki urutan pertama yang mencapai 71,6 juta pengguna, disusul dengan *Instagram* mencapai 19,9 juta pengguna dan *Youtube* mencapai 14,5 juta pengguna. Data ini menunjukkan bahwa media sosial *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube* lebih banyak digunakan oleh masyarakat sehingga dapat berperan penting dalam melakukan strategi pemasaran khususnya *digital marketing*,

serta media promosi yang efektif bagi sebuah bisnis karena dapat meningkatkan penjualan secara luas sehingga tidak mengeluarkan biaya pemasaran yang mahal. Dalam pemasaran peluncuran buku *Done Is Better Than Perfect*, PT Jaya Digital Media membutuhkan sarana yang mudah di serap oleh konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan media promosi yang informatif dan menarik perhatian konsumen.

Berikut adalah ruang lingkup kegiatan yang penulis lakukan dalam proyek ini:

1. Penulis membuat *motion graphics* peluncuran buku dalam bentuk 2D.
2. *Motion graphics* yang dibuat untuk mempromosikan buku *Done Is Better Than Perfect*.

Tujuan dari proyek ini untuk menghasilkan media promosi berupa video *motion graphic* untuk peluncuran buku *Done Is Better Than Perfect* yang akan di publikasikan pada akun sosial media. Adapun kegunaan dari Pembuatan *Motion graphic* Sebagai Media Promosi Peluncuran Buku *Done Is Better Than Perfect* yaitu memberikan informasi serta menarik perhatian konsumen untuk datang ke acara peluncuran buku.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. *Motion Graphic*

Motion graphic adalah potongan-potongan media visual berbasis waktu yang menggabungkan film dan desain grafis. Hal tersebut bisa dicapai dengan menggabungkan berbagai elemen-elemen seperti animasi 2D dan 3D, video, film, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan music [3]. Menurut Ahli Teori Perfilman [4], dalam artikelnya yang berjudul *The Origins of Motion Graphics*, *motion graphic* merupakan media yang menggunakan rekaman video dan teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak dan biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam sebuah *output multimedia*.

B. *Media Promosi*

Promosi adalah salah satu komponen prioritas dari kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan meluncurkan produk baru yang menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian. [1]. Menurut [5] media promosi merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Seiring dengan

berkembangnya kemajuan teknologi, media promosi tidak hanya melalui media cetak, dan elektronik saja. Akan tetapi media internet juga merupakan media promosi yang paling populer saat ini yang dikenal dengan media sosial. Pemasaran melalui media sosial biasanya berpusat pada upaya membuat konten yang menarik perhatian dan mendorong pembaca untuk berbagi dengan jaringan sosial mereka. Media sosial menjadi platform yang mudah diakses oleh siapapun, maka peluang perusahaan dalam melakukan strategi pemasaran dapat meningkatkan penjualan secara luas sehingga tidak mengeluarkan biaya pemasaran yang mahal.

C. *Adobe After Effect*

Adobe After Effect merupakan salah satu *software* multimedia terbaik, yang menyediakan semua hal yang dibutuhkan oleh para amatir dan professional untuk *motion graphics* atau animasi dan *visual effect*, yang merupakan bagian proses kreatif dari animasi multimedia. Karena Adobe After Effect adalah sebuah perangkat lunak editing video kelas dunia yang banyak digunakan dalam dunia perfilman untuk mengedit video seperti menambah efek suara, animasi, bahkan efek 3D. Perangkat lunak ini sangat berguna untuk membuat dan mengembangkan gambar yang dinamis, membuat animasi, melakukan editing video, serta menambahkan efek-efek spektakuler. [6].

D. *Adobe Premiere Pro*

Adobe premiere pro merupakan program pengolah video yang pada akhirnya dapat diekspor kedalam berbagai format, seperti mp4, avi, mov dan lain sebagainya. Program ini menawarkan pengoprasian yang relative mudah dan fitur-fitur yang istimewa ke dalam menghasilkan suatu karya video. [7]

III METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan alur proses produksi multimedia dibagi menjadi 3 tahap yaitu Pra Produksi, Produksi dan Purna/Paska Produksi [8].

1. Pra Produksi

Tahap ini merupakan sebuah proses tahap awal dalam membuat produk multimedia, berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi..

2. Produksi

Proses produksi merupakan tahap eksekusi lapangan, berupa pengerjaan proyek yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses pra produksi..

3. Paska Produksi

Paska Produksi merupakan tahap penyelesaian akhir dari sebuah rangkaian produksi multimedia. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah distribusi, yaitu pendistribusian produk sesuai dengan kebutuhan.

IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

A. *Pra Produksi*

Tahap ini merupakan sebuah proses tahap awal dalam membuat produk multimedia, berupa pengumpulan semua

data dan elemen yang berkaitan dengan produksi. Pada tahap ini dilakukan pencarian ide yang akan dituangkan dalam produk multimedia, dan pembuatan *storyboard*.

1) Pencarian Ide Cerita

Ini merupakan tahapan awal yang harus dilakukan untuk melakukan proyek *motion graphics*. *Motion graphics* ini memiliki ide cerita yang menampilkan sebuah buku berbentuk 3D dengan memeperlihatkan isi buku tersebut.

2) Storyboard

Pembuatan *storyboard* dibutuhkan sebagai acuan dari scene-scene yang akan dibuat nantinya dalam tahap produksi.

Gbr.1 Storyboard

Gbr.2 Storyboard

Gbr.3 Storyboard

Gbr.4 Storyboard

B. Produksi

Pada tahap ini dilakukan pembuatan konten produk multimedia dimulai dari tahap Material Collecting, Animating dan Rendering

1) Material Collecting

Material Collecting adalah salah satu tahap yang harus disiapkan pada tahap produksi. Tahap ini merupakan pengumpulan *asset* berupa gambar cover buku beserta isi dan logo.

2) Animating

Animating merupakan proses pergerakan *object* dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada proses ini menggunakan beberapa efek dan teknik *motion graphic* yang akan digabungkan disetiap *scene* video peluncuran buku. Berikut penjabaran teknik dan efek yang digunakan pada *motion graphic* peluncuran buku.

TABEL 1 Teknik & Efek Animasi yang digunakan pada tiap scene

Scene	Teknik Motion Graphic	Efek animasi	Durasi
Scene 1 	Mask path, Slider Control, Lans Flare dan Transformasi position dan rotation	<ul style="list-style-type: none"> Objek quote: efek mask path. Objek buku: efek slider, slider control position dan rotation x,y,z. Objek Cahaya : efek lans flare (flare center dan brightness) 	8s
Scene 2 	Mask path, Slider Control dan Transformasi rotation	<ul style="list-style-type: none"> Objek buku: efek slider control rotation y,z. Objek quote: efek mask path. 	5s

Scene 3 	Mask path, Slider Control, Lans Flare dan Transformasi position dan rotation	<ul style="list-style-type: none"> Objek quote: efek mask path. Objek buku: efek slider, slider control position dan rotation x,y,z. Objek cahaya : efek lans flare (flare center) 	6s
Scene 4 	Mask path, Slider Control, Lans Flare dan Transformasi position dan rotation	<ul style="list-style-type: none"> Objek quote: efek mask path. Objek buku: efek slider, slider control position dan rotation x,y,z. Objek cahaya : efek lans flare (flare center) 	2s
Scene 5 	Mask path, Slider Control, Lans Flare dan Transformasi position dan rotation	<ul style="list-style-type: none"> Objek quote: efek mask path. Objek buku: efek slider, slider control position dan rotation x,y. Objek cahaya : efek lans flare (flare center) 	2s
Scene 6 	Mask path, Slider Control, Lans Flare dan Transformasi position dan rotation	<ul style="list-style-type: none"> Objek quote: efek mask path. Objek buku: efek slider, slider control position dan rotation x,y. Objek cahaya : efek lans flare (flare center) 	5s
Scene 7 	Mask path, Slider Control, Lans Flare dan Transformasi position dan rotation	<ul style="list-style-type: none"> Objek quote: efek mask path. Objek buku: efek slider, slider control position dan rotation y,z. Objek Cahaya : efek lans flare (flare center dan brightness) 	2s
Scene 8 	Transition in dan Lans Flare	<ul style="list-style-type: none"> Objek logo: Transition in ease in position. Objek cahaya: efek lans flare (flare center) 	5s

3) Rendering

Tahap ini merupakan tahap akhir produksi, *rendering* berguna untuk mengubah atau menerbitkan *project* animasi pada *software* untuk mendapatkan hasil video dalam format *file* tertentu.

Rendering dilakukan pada Adobe After Effect dan Adobe Premiere dengan format .mp4.

C. Paska Produksi

Paska Produksi merupakan tahap penyelesaian akhir dari sebuah rangkaian produksi multimedia. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah distribusi, yaitu pendistribusian produk sesuai dengan kebutuhan.

1) Distribusi

Distribusi hasil akhir *project motion graphic* peluncuran buku ini adalah dengan memberikan hasil produk kepada Direktur PT Jaya Digital Media yang nantinya akan diserahkan kepada tim penyelenggara acara yaitu Gramedia. *Motion graphic* ini akan diupload kedalam akun media sosial gramedia yang mengadakan *live streaming* acara peluncuran buku pada tanggal 29 agustus 2017 di Gramedia Central Park Jakarta.

Gbr.5 Distribusi hasil projek di akun media sosial Gramedia Surabaya

V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat dijabarkan oleh penulis dalam Pembuatan Motion Graphics sebagai Media Promosi Peluncuran Buku *Done Is Better Than Perfect* :

1. *Project motion graphic* memiliki total durasi 35 detik yang tersusun dari 8 scene dengan format video .mp4
2. Pembuatan *motion graphic* peluncuran buku menggunakan efek *Gradient Ramp*, efek *Slider Control*, teknik *mask path* dan efek *Lens Flare* pada Adobe After Effect.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan penulis dalam Pembuatan Motion Graphics sebagai Media Promosi Peluncuran Buku *Done Is Better Than Perfect* :

1. *Project motion graphic* perlu dikembangkan lagi dengan penambahan *backsound*.
2. Penguasaan dan eksplorasi berbagai *tools* dalam pembuatan *motion graphic* diperlukan agar dapat

menghasilkan *project* yang lebih menarik dan berkualitas

REFERENSI

- [1] A. Hermawan, Komunikasi Pemasaran, Jakarta: Erlangga, 2012.
- [2] Indonesiaartikel, "Survey Penggunaan Social Media Saat Ini," 2017. [Online]. Available: <https://indonesiaartikel.com/survey-pengguna-sosial-media/>.
- [3] I. S. Sukarno, "Perancangan Motion Graphic Ilustratif Mengenai Majapahit Untuk PemudaPemudi," *Tingkat Sarjana bidang Senirupa dan Desain*, p. 1, 2014.
- [4] M. Betancourt, "The Origins of Motion Graphic," *Cinegraphic*, 6 Januari 2012.
- [5] R. D. Anita and F. Marisa, "Rancangan Media Promosi Berbasis Motion Graphic 2D Uuntuk Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Universitas Widyatama Malang," *Journal of Information Technology and Computer Science*, p. 2, 2017.
- [6] W. Komputer, Shortcourse Series, Penerapan Visual Pada Video Adobe After Effect CS6, Semarang, 2013.
- [7] S. Karsanto, Tip & Trik Efek Video dengan Adobe Premiere Pro, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- [8] Sinauilkom, "Alur Proses Produksi Produk Multimedia," Agustus 2015. [Online]. Available: <http://www.sinauilkom.com/2015/08/alir-proses-produksi-produk-multimedia-pre-production-pra-produksi.html>;
- [9] P. Kolter and G. Armstrong, Prinsip - Prinsip Pemasaran, Erlangga, 2012.